

ENTRE A UTOPIA E O ESTIGMA: RELEITURAS CRÍTICAS DA ARQUITETURA MODERNA

KOURY, Ana Paula

Universidade Presbiteriana Mackenzie

ana.koury@mackenzie.br

RESUMO.

O artigo discute as leituras consolidadas de Jacobs e Jencks sobre os grandes conjuntos habitacionais, questionando a narrativa que associa seu fracasso à arquitetura e ao urbanismo do movimento moderno. Partindo da crítica pós-moderna difundida por estes autores na década de 1970 — simbolizada pela demolição do conjunto Pruitt-Igoe e pela ideia da “morte da arquitetura moderna” —, o texto apresenta os autores que revelaram outros aspectos da produção habitacional moderna, como Tafuri e Dal Co, Meehan e Fishman. Com base em pesquisas recentes de Kempen, o artigo argumenta que a crítica estilística ao modernismo, ao ganhar hegemonia, contribuiu para deslegitimar a habitação social como política pública e para justificar processos de demolição em massa, frequentemente associados à gentrificação e à retração do Estado do Bem-Estar Social, sobretudo no contexto europeu. A pesquisa europeia RESTATE, coordenada por Kempen, é mobilizada para demonstrar que os grandes conjuntos habitacionais modernos na Europa apresentam qualidades urbanas relevantes — como densidade, áreas livres, infraestrutura consolidada e boa articulação com o transporte coletivo — que os tornam estratégicos para agendas contemporâneas de sustentabilidade urbana. A demolição desses conjuntos, além de não resolver problemas sociais estruturais, reduziu significativamente a oferta de habitação acessível. No caso brasileiro, o artigo destaca a especificidade da política habitacional promovida entre 1939 e 1963, vinculada ao sistema previdenciário e à renda do trabalho. Embora não universal, essa política mostrou-se relativamente bem-sucedida ao garantir inclusão socioeconômica, estabilidade residencial e boa inserção urbana para trabalhadores formais, sem provocar, até os últimos registros de pesquisa, processos sistemáticos de deterioração ou de gentrificação comparáveis aos identificados nas cidades europeias. Ao comparar os contextos europeu e brasileiro, o artigo sustenta que o legado da arquitetura moderna deve ser reavaliado de forma menos ideológica, reconhecendo sua validade como referência para estratégias de reforma urbana sustentável no século XXI.

Palavras-chave: CONJUNTOS HABITACIONAIS, ARQUITETURA MODERNA, URBANIZAÇÃO BRASILEIRA

1. INTRODUÇÃO

A partir da segunda metade do século XX, os grandes conjuntos habitacionais modernos passaram a receber críticas intensas, vistos como expressão do fracasso do ideal modernista. Embora a crítica pós-moderna, no final dos anos 1970, tenha consolidado esse julgamento negativo, outras interpretações já vinham sendo formuladas antes da virada pós-moderna. Em "Architettura Contemporanea" (1976), Manfredo Tafuri e Francesco Dal Co escrevem uma das primeiras narrativas "não modernas" da arquitetura moderna. Destacam a pluralidade de "movimentos modernos" na Europa e a experiência de Frankfurt sob Ernst May como um caso singular: uma síntese entre racionalização produtiva, utopia vanguardista e urbanismo democrático, distinta tanto do autoritarismo haussmanniano quanto do funcionalismo rígido das vanguardas radicais. Para os autores, a experiência frankfurtiana seria, mais do que a famosa Escola Bauhaus, o verdadeiro banco de provas do movimento moderno e teria conseguido realizar a perfeita adaptação entre o projeto da vanguarda moderna de um novo mundo baseado na racionalidade da forma industrial e a prática realista da gestão democrática da cidade.

Essa leitura, porém, permaneceu marginal. Na década de sessenta, os grandes conjuntos europeus e americanos foram amplamente criticados por sua suposta monotonia formal, padronização excessiva e distanciamento dos modos de vida tradicionais. A implosão de Pruitt-Igoe, em 1972, tornou-se ícone dessa crítica e foi interpretada por Charles Jencks como a "morte do moderno", tema que Jane Jacobs abordou em 1961 em seu livro "Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas", recuperado por Jencks para validar suas críticas. Pesquisas posteriores demonstraram que o colapso do conjunto Pruitt-Igoe em Saint Louis resultou de fatores socioeconômicos estruturais — segregação racial, abandono estatal, desemprego — mais do que de problemas arquitetônicos. As pesquisas buscavam demonstrar que a crítica modernista ao conjunto Pruitt-Igoe era simplista.

Estudos recentes mostram que as narrativas que desqualificaram os grandes conjuntos habitacionais serviram para justificar as demolições em massa desses exemplares nas principais capitais da Europa, quando o mercado imobiliário estava em ascensão, em busca de áreas centrais para sua expansão. Portanto, essas narrativas serviram para justificar os processos de gentrificação das cidades europeias e reforçar agendas neoliberais de desmontagem do Estado do Bem-Estar Social na Europa.

No início do século XXI, iniciativas como o projeto europeu RESTATE propuseram uma reavaliação dos grandes conjuntos habitacionais construídos após a Segunda Guerra Mundial, identificando neles qualidades urbanas significativas, tais como densidade adequada, amplas áreas livres e boa conexão ao transporte público. Também demonstraram que a demolição dos conjuntos habitacionais raramente solucionava os problemas socioeconômicos estruturais que causavam a degradação das unidades, dos conjuntos e de seu entorno. Diante dessa reavaliação da narrativa histórica, que desqualificou os grandes conjuntos habitacionais modernos, torna-se essencial retomar o debate de forma menos ideológica, reconhecendo as contradições internas do movimento moderno, seu legado plural e suas contribuições mais relevantes para a solução do problema da moradia no presente. Para isso, torna-se imprescindível demonstrar como as narrativas "prós" e

“contra” funcionaram na produção da cidade contemporânea, dando aos modernos o que é dos modernos e estabelecendo um ponto de referência real para a cizânia dos estilos.

2. TROCANDO EM MIÚDOS A CIZÂNIA DOS ESTILOS

Em meados da década de 1970, os conjuntos habitacionais modernos foram alvo de reinterpretações críticas da modernidade, que atribuíram a esse movimento valores de positividade ou negatividade.

Manfredo Tafuri e Francesco Dal Co publicaram, em 1976, sua reinterpretação crítica do movimento moderno, intitulada "Architettura Contemporanea". No livro, Manfredo Tafuri abordou "a tentativa de reforma urbana na Europa entre guerras". Ele reconheceu que a gestão de Ernst May em Frankfurt entre 1929 e 1930, que implantou vários conjuntos de moradias operárias obedecendo aos princípios da existência mínima do movimento moderno, foi uma proposta importante para a transformação das cidades capitalistas por meio de um projeto de reforma urbana capaz de superar o colapso da cidade industrial. Para o autor, Frankfurt foi um caso à parte, ao contrário da reforma urbana autoritária de Paris, realizada por Haussmann no século XIX, e da cidade americana segregada, criticada pela ecologia urbana e pela Escola de Chicago no início do século XX. Segundo Tafuri (1976), a gestão democrática da cidade de Frankfurt conseguiu realizar a perfeita adaptação entre a utopia vanguardista de um novo mundo, baseada na arquitetura da era industrial, e a prática realista da gestão urbana. O autor reconhece que a experiência da gestão democrática em Frankfurt foi o legado mais importante do movimento moderno, mais do que a mítica Escola de Dessau, a Bauhaus. Para ele, constitui-se, em Frankfurt, nos anos 1920, o verdadeiro banco de provas do movimento moderno nos países centrais europeus. Cidade, habitação modernas e projeto político foram integrados em uma experiência concreta de gestão urbana por May.

A revisão crítica do movimento moderno, publicada por Tafuri e Dal Co em 1976, revisou a narrativa do movimento moderno, mas não abandonou a utopia da reforma urbana na Europa, por meio do Estado do Bem-Estar Social.

Do outro lado, as críticas de Jacobs (1961) e Jencks (1977) se generalizavam, e a arquitetura moderna era acusada de excesso de racionalismo construtivo, de falta de espaço interno nas unidades e de monotonia decorrente de blocos repetidos na paisagem. Críticas semelhantes recaíram sobre o urbanismo moderno, que teria abandonado os princípios da rua-corredor responsável pela sociabilidade na cidade tradicional, adotando grandes edifícios prismáticos sobre pilotis. Outros princípios do urbanismo moderno, largamente criticados, foram o zoneamento funcional, em vez da mistura de usos, e a implantação dos edifícios em grandes glebas, orientada para melhor insolação, em vez da fragmentação do uso do solo, característica da cidade tradicional. Os elementos da cidade tradicional, descartados pela modernidade, seriam, para os críticos pós-modernos, essenciais à vitalidade social presente no núcleo da cidade tradicional. Sua ausência na cidade modernista seria responsável pela crise do espaço público e pela ausência de coesão social no final do século XX.

Charles Jencks ([1977] 1984) intitula o primeiro capítulo de seu manifesto sobre arquitetura pós-moderna "A Morte da Arquitetura Moderna". A evidência seria a publicação do livro de Jane Jacobs ([1961] 2009), "Vida

e Morte das Grandes Cidades Americanas", e a demolição, em 1972, do conjunto habitacional Pruitt Igoe, do arquiteto Minoru Yamasaki, construído entre 1952 e 1955, na cidade de Saint Louis, no estado do Missouri, que aplicava os princípios da arquitetura moderna. O complexo demolido estava em péssimas condições de conservação e sofria com ondas de vandalismo e crimes. A crítica americana de Jacobs e Jencks à arquitetura, que respondeu ao estado do bem-estar social na Europa, popularizou-se muito mais do que a reinterpretação de seu legado por parte dos arquitetos italianos Tafuri e Dal Co.

3. A REALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA DE HABITAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS E NA EUROPA.

Os fatos por trás do declínio do conjunto habitacional Pruitt-Igoe foram esclarecidos dois anos após a publicação de Jencks, por meio do estudo detalhado de Eugene J. Meehan (1979). O autor demonstrou que a decadência do conjunto habitacional, que teria justificado sua demolição, não decorreu de má gestão local ou de circunstâncias sociais específicas, mas sim de falhas estruturais na concepção e na implementação do programa de habitação pública dos Estados Unidos. Mais recentemente, Fishman (2004) atualiza a perspectiva de Meehan com o objetivo de "repensar a habitação pública" nos Estados Unidos. Fishman defende uma reavaliação profunda da relação entre arquitetura, política pública e economia urbana, desideologizando o debate sobre os estilos. Para o autor, o fracasso da política pública de habitação nos Estados Unidos não decorre da "morte da arquitetura moderna", como preconizam Jacobs e Jencks, que criticaram especialmente o modelo das torres em meio a parques, simbolizado pelo colapso do conjunto Pruitt-Igoe. Para o autor, essa leitura é reducionista e obscurece causas estruturais mais profundas que explicam o colapso de uma política que ignorou a pergunta fundamental: quem paga os custos cotidianos da moradia? Para o autor, uma política habitacional eficaz exige a articulação indissociável entre o desenho urbano, o financiamento sustentável e a política de renda da população.

Outras pesquisas sobre conjuntos habitacionais modernos surgiram entre o final do século passado e o início do século XXI, com o objetivo de explicar esse processo de gentrificação e reexaminar o legado do movimento moderno nas políticas públicas de habitação, ressignificando o papel desses conjuntos no contexto atual.

A pesquisa RESTATE, "Reestruturando Grandes Conjuntos Habitacionais em Cidades Europeias: Boas Práticas e Novas Visões para Bairros e Cidades Sustentáveis", analisou 30 conjuntos habitacionais, que correspondem a 196.544 unidades habitacionais, em 16 cidades e 10 países europeus: Alemanha, Espanha, França, Holanda, Hungria, Itália, Polônia, Reino Unido, Eslovênia e Suécia (Kempen et al., 2005). A seleção das cidades permitiu avaliar as estruturas espaciais dos conjuntos habitacionais sob diferentes condições sociais e culturais. A pesquisa demonstrou que, nos países do Leste Europeu pós-socialista, cerca de 40% da população reside em grandes conjuntos habitacionais, enquanto, na Europa Ocidental, a proporção é de 10% (Kempen et al., 2005, p. 2).

A pesquisa concluiu que os conjuntos habitacionais construídos sob os princípios modernistas desempenham papel essencial no desenvolvimento sustentável das cidades. Isso decorre de suas qualidades, como a forma compacta de habitação, a abundância de áreas acessíveis e a proximidade do transporte público em massa.

Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis para ar-condicionado e geração de energia pode aprimorar ainda mais o desempenho sustentável dessas estruturas espaciais habitacionais urbanas. (Kempen et al., 2005, p. 5)

A pesquisa destacou a grande variedade de estruturas espaciais, de programas habitacionais e de situações de ocupação. Demonstrou que esses conjuntos não são repetições indiscriminadas de um modelo de arquitetura e que nem todos os grandes conjuntos habitacionais são problemáticos do ponto de vista social e espacial. Os autores afirmam que, mesmo para aqueles conjuntos habitacionais problemáticos, a demolição não resolveu os problemas sociais que originaram a deterioração espacial — e resultou na redução da oferta habitacional para moradores de baixa renda. Criticam a política de demolição de grandes conjuntos habitacionais, adotada principalmente na Inglaterra, Alemanha, Holanda e França, para a renovação urbana entre 1990 e 2000. Argumentam que a crítica à arquitetura dos conjuntos habitacionais modernos reduziu as políticas de habitação voltadas aos mais pobres e justificou programas de demolição em massa de antigos conjuntos “deteriorados”, abrindo espaço para operações imobiliárias em áreas valorizadas e conferindo legitimidade à gentrificação de setores importantes das cidades europeias anteriormente ocupados por moradores de menor renda (Belmossous et al., 2005, p. 197–199).

4. ARQUITETURA MODERNA E POLÍTICA PÚBLICA DE HABITAÇÃO E RENDA NO BRASIL.

No Brasil, a pesquisa "Pioneiros da Habitação Social no Brasil" reuniu os conjuntos habitacionais modernos construídos durante o período de vigência do sistema previdenciário dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, entre 1939 e 1963. Nesse período, a pesquisa registrou que 265 conjuntos forneceram 61.595 unidades habitacionais para locação em 85 cidades brasileiras. (BONDUKI; Koury, 2014)

A distribuição das unidades habitacionais acompanhou a concentração da população urbana nos estados naquela época, mas não nas mesmas proporções. Os estados do Rio de Janeiro (18%) e São Paulo (26%) concentravam 44% da população urbana brasileira em 1950, enquanto Pernambuco (6%), Minas Gerais (12%) e Rio Grande do Sul (8%) concentravam 26%, e os outros 14 estados, onde essas unidades estavam distribuídas, concentravam 25% da população urbana brasileira. A distribuição das unidades habitacionais entre os estados foi ainda mais concentrada. Os estados do Rio de Janeiro (54%) e de São Paulo (22%) concentraram 76% das unidades habitacionais. As unidades restantes (24%) foram distribuídas de forma semelhante entre os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e uma parte nos 14 estados restantes. (Koury, 2024, p.75)

Apesar dos conjuntos habitacionais modernos estarem distribuídos em 80 cidades e 17 estados, a oferta de unidades habitacionais teve um enorme impacto no Rio de Janeiro, onde atendeu cerca de 25% da demanda, conforme aponta Bonduki (1998, p. 129-130).

Uma avaliação qualitativa desses conjuntos foi realizada por meio da análise dos registros de levantamentos de campo de 162 conjuntos habitacionais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Desses registros foram extraídos 63 relatos de antigos moradores e 93 registros de modificações em unidades e espaços coletivos. Os relatos

de moradores antigos retratam as condições em que esses conjuntos habitacionais foram ocupados no passado e mostram que a maioria dos moradores estava satisfeita com a qualidade das unidades, considerando-as de boa qualidade e confortáveis; apenas 25% consideram as unidades de baixa qualidade na construção. (Koury, 2024, p.77)

Quanto à infraestrutura, os conjuntos habitacionais estavam totalmente atendidos com energia elétrica, abastecimento de água, drenagem e esgoto, além de ruas pavimentadas. Essas infraestruturas nem sempre estavam disponíveis na época da ocupação dos conjuntos habitacionais, mas foram implementadas ao longo de anos e até décadas. Atualmente, os conjuntos habitacionais estão localizados em áreas totalmente urbanizadas, mas os relatos indicam que a maioria deles estava em áreas menos urbanizadas da cidade, e os moradores mais antigos tinham dificuldade de acesso ao transporte público. (Koury, 2024, p.77)

Os registros das modificações apontam mudanças pontuais nas unidades, nas áreas comuns dos conjuntos habitacionais, na forma de administração e na propriedade. As modificações mais comuns foram substituir materiais de acabamento ou de vedação e incluir grades ou muros. Reformas menores e a construção de garagens nas unidades, bem como a substituição de espaços coletivos por áreas de estacionamento, também foram recorrentes. A propriedade das unidades foi transferida aos moradores quando o sistema previdenciário foi alterado. (Koury, 2024, p.78)

5. CONCLUSÃO

A crítica à arquitetura moderna e aos grandes conjuntos habitacionais ao longo da segunda metade do século XX desempenhou papel relevante ao ampliar o debate sobre a relação entre arquitetura, cidade e vida social, incorporando temas como a diversidade urbana e a apropriação do espaço. No entanto, essa crítica atribuiu à arquitetura e ao urbanismo modernos a responsabilidade pelo fracasso das políticas públicas de habitação, ignorando condicionantes econômicos, institucionais e políticos estruturais, e abriu espaço para o neoliberalismo da década de 1990.

A consolidação da narrativa pós-moderna — simbolizada pela “morte da arquitetura moderna” anunciada pelo caso Pruitt-Igoe — contribuiu para deslegitimar o ideário moderno de habitação social e, em muitos contextos, para o desmantelamento das políticas de bem-estar social, a retração do Estado e a ampliação das dinâmicas do mercado imobiliário. Como demonstram os estudos de Meehan e Fishman, o colapso da habitação pública nos Estados Unidos decorreu menos de falhas na arquitetura e no urbanismo modernos do que da dissociação entre a política habitacional e de renda e a política de financiamento da habitação.

A pesquisa RESTATE reforça essa interpretação ao demonstrar que os grandes conjuntos habitacionais modernos não constituem um modelo homogêneo nem intrinsecamente problemático. Ao contrário, suas qualidades urbanas — densidade adequada, abundância de espaços livres, infraestrutura consolidada e boa articulação com o transporte coletivo — conferem a essas estruturas um papel estratégico no desenvolvimento urbano sustentável. A demolição sistemática desses conjuntos, além de não enfrentar as causas

socioeconômicas da degradação, reduziu significativamente a oferta de habitação acessível e contribuiu para processos de gentrificação em áreas urbanas consolidadas nas principais cidades europeias.

No contexto brasileiro, a análise dos conjuntos produzidos entre 1939 e 1963 pelo sistema previdenciário revela uma trajetória distinta da observada nos Estados Unidos e em parte da Europa. A política habitacional vinculada ao emprego e à renda, ainda que não universal, mostrou-se relativamente bem-sucedida ao garantir estabilidade residencial, qualidade construtiva e inserção urbana a amplos segmentos dos trabalhadores formais. Não se observa no Brasil um processo sistemático de deterioração ou de demolição em massa desses conjuntos, tampouco evidências consistentes de gentrificação associadas diretamente a eles.

A pesquisa brasileira reforça a tese central de que o fracasso de alguns conjuntos habitacionais modernos não pode ser explicado exclusivamente por critérios formais ou estilísticos. Ao contrário, depende fundamentalmente da articulação entre a política habitacional e a política de renda. Quando integrados a um projeto político mais amplo de inclusão socioeconômica — como ocorreu no Brasil durante o período analisado — os princípios do urbanismo moderno mostraram-se capazes de garantir moradia digna e de produzir conjuntos urbanos resilientes.

Nesse sentido, a reavaliação crítica do legado moderno não implica aceitação nem negação, mas sim sua atualização. Elementos como densidade, racionalidade construtiva, provisão de infraestrutura, liberação de áreas livres e proximidade ao transporte coletivo adquirem novo significado no século XXI, especialmente diante da crise climática, da transição energética e da justiça socioambiental. Reconhecer a pluralidade interna do movimento moderno e sua historicidade permite recolocá-lo como referência válida — ainda que não exclusiva — para pensar estratégias contemporâneas de reforma urbana sustentável, socialmente inclusiva e ambientalmente responsável.

6. REFERÊNCIAS

- BELMOSSOUS, F. et al. "Demolition of large housing estates: an overview". Em *Restructuring large housing estates in Europe*, editado por R. van Kempen e outros, p. 193–210. Bristol: Policy, 2005.
- BONDUKI, N. G. *Origens da habitação social no Brasil*. São Paulo: Estação Liberdade/FAPESP, 1998.
- BONDUKI, N.G.; Koury, A. P. (Eds.). *Os pioneiros da habitação social: Inventário da produção pública no Brasil entre 1930 e 1964*. São Paulo: Editora Unesp/Sesc, 2014.
- FISHMAN, R. "Rethinking Public Housing". *Places*, vol. 2, no. 16, p. 26–33, 2004.
- JACOBS, J. *Morte e vida das grandes cidades americanas*. São Paulo: WMF M. Fontes, [1961] 2009.
- JENKCS, C. *The language of postmodern architecture*. New York: Rizzoli, 1977.
- KEMPEN, R. van et al. (Eds.). *Restructuring large housing estates in Europe*. Bristol: Policy, 2005.
- KOURY, A. P. "Modern Housing Estates Field Notes: A Meaning for Dwelling and Sustainability". Em *Adaptive Reuse in Latin America: Cultural Identity, Values and Memory*, organizado por Jose Bernardi, p.69 a 80. Routledge Cultural Heritage and Tourism Series. Routledge, 2024.

MEEHAN, E. J. The quality of federal policymaking: programmed failure in public housing. Columbia: University of Missouri Press, 1979.

TAFURI, M.; Dal Co, F. Architettura Contemporanea. Milão: Electa, 1992.